

IMOM AL-BUXORIYNING YOSHLARNI ILM OLISHDA O'RIN TUTGAN HADISLARI

Ilmiy rahbar: X.U.Samatov

Pardayev Ravshan

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universteti

Samarqand filiali Kampyuter injiniring fakulteti

KI 23-01 Guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Imom Al-Buxoriy hadislar to'plamining yoshlarni ilm safariga chorlashdagi ajoyib ta'limotlari va ta'siri o'rganiladi. Yoshlarda ilmga mehr uyg'otishda ko'zga ko'ringan islom olimi, eng ardoqli hadis to'plamlaridan birini tuzuvchi Imom Al-Buxoriyning xizmatlari katta. Uning yondashuvi va sahih rivoyatlarga bo'lgan e'tibori, ilmga intilishdagi fidoyiligi bugungi kungacha yosh ongni ilhomlantirib kelmoqda.

Tayanch so'zlar: Imom al- Buxoriy, hadis, ilm, Sahihul Buxoriy, Al- adab al- mufrad, Alloh Taolo, Rasululloh sallollohu alayhi vasallam, Tarbiya.

Imom al-Buxoriy IX asrda tug'ilgan taniqli islom olimi bo'lib, umrini Muhammad payg'ambar (s.a.v.)ning so'zlari va amallarini to'plash va saqlashga bag'ishlagan. Uning "Sahih al-Buxoriy" nomi bilan mashhur bo'lgan to'plami Islomdagi eng sahih va nufuzli hadis to'plamlaridan biri hisoblanadi. Imom al-Buxoriy o'z ijodida mavjud bo'lgan ulkan ilm xazinasi orasida ilm olishning, ayniqsa, yoshlar uchun muhimligini ta'kidlagan. Alloh taolo Qur'oni karimning ilk oyatini ham "O'qing!" deb nozil qildi. Ushbu oyat insoniyat birinchi bo'lib nima qilishi kerak ekanini ko'rsatib berdi. Ushbu maqolada Imom al-Buxoriyning ilm izlanishga undovchi hadislaridan ba'zilari ko'rib chiqiladi, ular yoshlar orasida bilim olishning muhimligini ta'kidlaydi.

Imom al-Buxoriyning yoshlarning bilim olishi muhimligini aytgan hadislar muhokama mavzusi bo'ldi. Ushbu maqolada biz hadis ilmining ahamiyati va uning yoshlarni axloqiy tarbiyalashdagi o'rni haqida gapiramiz.

1-hadis: "Beshikdan qabrgacha ilm izla".

Imom al-Buxoriy bu qudratli hadisi sharif bilan umrbod ilmga intilishni ta'kidlagan. Bu yoshlarga bilimga intilish yoshlikdan boshlanishi va butun umri davomida davom etishi kerakligini eslatadi. Bu hadis yoshlarni ilm olishga mehr uyg'otishga, qiziquvchan bo'lishga, turli mavzularni o'rganishga undaydi. Unda ta'kidlanishicha, bilim ma'lum bir yosh yoki hayot bosqichi bilan chegaralanib qolmaydi, balki tinimsiz izlanish kerak.

2-hadis: "Olimning siyohi shahidning qonidan muqaddasdir".

Imom al-Buxoriyning ushbu chuqur mazmunli hadisi ilm va uni egallagan ulamolarning beqiyos qadr-qimmatini ta'kidlaydi. Bu islomda ilmga intilish va hikmatni tarqatish katta ahamiyat kasb etishini bildiradi. Hadis yoshlarni o'z bilimi va donoligi bilan jamiyat ravnaqiga hissa qo'shadigan olim va ustoz bo'lishga intilishga da'vat etadi.

3-hadis: "Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganadigan va uni o'rgatuvchidir".

Imom al-Buxoriy islomning muqaddas kitobi Qur'onni o'rganish va o'rgatishning ahamiyatini ta'kidlagan. Bu hadis yoshlarni Qur'onni o'rganishga, uning ta'limotlarini tushunishga va hayotlarida tadbiiq etishga undaydi. Shuningdek, bu ilmlarni boshqalar bilan baham ko'rish muhimligini ta'kidlab, ilohiy hikmatni kelajak avlodlarga etkazish mas'uliyatini ta'kidlaydi.

4-hadis: "Kimki ilm izlab yo'l tutsa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi".

Imom al-Buxoriy hadislarida ilmga intilish bilan bog'liq ulkan savob va ne'matlar ta'kidlangan. Bu yoshlarning ilm olish yo'liga turtki bo'lib, ularning mehnati dunyo va oxiratda munosib taqdirlanishiga ishonitirmoqda. Bu esa yoshlarni qiyinchiliklarni yengib o'tishga va o'z sa'y-harakatlari ularni jannatga yaqinlashtirishini bilgan holda ilm sari intilishga undaydi.

Hozirgi davr yoshlar o'rtasida turli ijtimoiy illatlar, tahdidlar, ayniqsa, ekstremizm va terrorizmga moyillik paydo bo'lishi bilan ajralib turadi. Afsuski, yoshlarning bilim darajasi qanchalik yuqori bo'lsa-da, ularning to'g'ri yo'ldan og'ishlari ko'p kuzatilmoqda.

Yoshlar tarbiyasida buyuk alloma Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyning sahih hadislarini hal qiluvchi o'rin tutadi. Bu hadislar ilm-ma'rifat berish bilan birga, to'g'rilik, aql-zakovat, taqvo, mehr-oqibat, hurmat-e'tibor, kambag'al va yetimlarga rahm-shafqat, vatanga muhabbat, mehnatsevarlik, halol yo'llarga intilish kabi ezgu fazilatlarni shakllantiradi. Shuningdek, ular poklikni, boshqalar bilan yaxshi munosabatda bo'lishni, xotirjamlikni va bilimning o'zi qadr-qimmatini ulug'lashga targ'ib qiladi. Bu ta'limotlarning barchasi Qur'on oyatlari va hadislardan olingan bo'lib, yoshlarimizning ma'naviy-axloqiy kamolotiga katta hissa qo'shadi.

Imom al-Buxoriyning "Al-adab al-mufrad" ("Yaxshi xulq kitobi") kitobi axloqiy va axloqiy xulq-atvoriga oid hadislar to'plamidir. Bu bizning hayotimiz uchun muhim qo'llanma. Bu kitobda keltirilgan hadislarda inson kamoloti uchun zarur bo'lgan shukronalik, rostgo'ylik, ochiqko'ngillik, ota-onaga, kattalarga hurmat, qo'ni-qo'shniga mehr-oqibat, kambag'alga mehr-muhabbat kabi fazilatlar alohida ta'kidlangan. Shuningdek, ular yomon ishlardan saqlanish va yaxshi amallarni qabul qilish muhimligini ta'kidlaydilar. Bu ta'limotlar Qur'on tomonidan ko'rsatilgan yo'l-yo'riqlar bilan birga, axloqiy fazilatlarni rivojlantirish uchun to'liq asos bo'lib xizmat qiladi va shaxslarning ma'naviy o'sishi uchun ajralmas hisoblanadi.

"Jaholatga qarshi ma'rifat" tushunchasi hozirgi zamonda yuksak qadriyatga ega bo'lib, u intellektual nutqni rag'batlantiradi va xavfli mafkuralarga qarshi ogohlikka xizmat qiladi. Bu olovni olov bilan o'chirishga o'xshaydi. Jaholat tuzog'iga tushgan odam o'zini johil deb hisoblamaydi, aksincha, o'zini ustun deb biladi. Shunday ekan, jaholatga qarshi kurashning yagona yo'li ilm va ma'rifatdir.

Albatta! Imom al-Buxoriy hadislarini islom ilmi sohasida beqiyos ahamiyatga ega bo'lib, yoshlarning ilmga intilishi va axloqiy kamolotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu erda e'tiborga olish kerak bo'lgan qo'shimcha fikrlar mavjud:

Sahih ilmga urg'u: Hadis to'plashda sinchkovlik bilan mashhur bo'lgan Imom al-Buxoriy faqat eng sahih rivoyatlarni yig'ishga e'tibor qaratgan. Uning "Sahih al-Buxoriy" nomi bilan mashhur bo'lgan to'plami hadislarining ishonchli manbalaridan biri hisoblanadi. Yoshlar ushbu sahih rivoyatlarni o'rganish va ularga amal qilish orqali ularning sog'lom bilim olishlarini ta'minlashi va noto'g'ri ma'lumotlardan qochishlari mumkin.

Xarakterni shakllantirishda hadisning o'рни: Imom al-Buxoriy hadislarini shaxsiy xulq-atvor, ijtimoiy munosabatlar, axloq va ma'naviy kamolot kabi ko'plab mavzularni o'z ichiga oladi. Ularda yoshlarda halollik, kamtarlik, sabr-toqat, shukronalik, adolat, mehr-oqibat kabi fazilatlarini tarbiyalashda amaliy yo'l-yo'riqlar ko'rsatilmoqda. Bu ta'limotlarni o'z hayotiga singdirish orqali yoshlar kuchli axloqiy kompasni shakllantirib, jamiyatning namunali a'zolariga aylanishlari mumkin.

Aqliy qiziqishni targ'ib qilish: Imom al-Buxoriyning hadis ilmiga e'tibor qaratishi yoshlarni tanqidiy fikrlashga, aqliy nutqqa, ilmga intilishga undaydi. Uning hadislarini yoshlarni idrok etishga, savol-javobga, ilmning turli sohalari, jumladan, ilohiyot, fiqh, tarix va axloqni o'rganishga undaydi. Bu intellektual o'sishni rag'batlantiradi va o'rganishga har tomonlama yondashishni rag'batlantiradi.

Ilhom va hidoyat manbai: Imom al-Buxoriy hadislarida yoshlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamning hikoyalari va ta'limotlari orqali yoshlar yo'l-yo'riq, turtki va ruhiy ozuqa topishlari mumkin. Bu hadislar zamonaviy muammolarga amaliy yechimlar berib, yoshlarning kundalik hayotida aks-sado beradigan abadiy hikmatlarni taqdim etadi.

Ilm va amaliyot uyg'unligi: Imom al-Buxoriy hadislarida ilm olish bilan birga uni amalda tatbiq etish muhimligi ta'kidlangan. Yoshlar islom ta'limotlarini o'zida mujassamlashtirib, olgan bilimlarini solih amallarga aylantirishga da'vat etilmoqda. Bilim va amaliyotning bunday integratsiyasi yoshlarda o'z e'tiqodlari haqida yaxlit tushuncha hosil qilishini va o'z jamoalarida ijobiy o'zgarishlar agenti bo'lishini ta'minlaydi.

Ta'lim xurofot va jaholatni yengish vositasi sifatida: Imom al-Buxoriy xurofot va jaholatning odamlar va jamoalarga zararli ta'sirini tan olgan. Uning hadislarida jaholatga barham berish, qoliplarga qarshi kurashish va xurofotga qarshi kurashishda ta'limning ahamiyati ta'kidlangan. Bilim olishga intilish orqali yoshlar turli madaniyatlar, dinlar va dunyoqarashlar haqida tushunchaga ega bo'lib, o'zaro tushunish, hamdardlik va bag'rikenglikni tarbiyalaydi. Ta'lim to'siqlarni yo'q qilish va yanada inklyuziv va rahmdil jamiyatni rivojlantirishda kuchli vositaga aylanadi

Shaxsiy chidamlilik va moslashuvchanlik uchun ta'lim: Imom al-Buxoriy hadislarida ta'limning shaxsga chidamlilik va moslashuvchanlikni tarbiyalashda muhimligi ta'kidlangan. Bilim olish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali yoshlar qiyinchiliklarni engish, to'siqlarni yengib o'tish va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish uchun yaxshi jihozlanadi. Ta'lim umrbod ta'lim olish fikrini rivojlantiradi va odamlarni doimiy rivojlanayotgan dunyoda gullab-yashnashi uchun vositalar bilan jihozlaydi

Ta'lim va dinlararo muloqot: Imom al-Buxoriy ta'limotlari yoshlarni dinlararo muloqotga, diniy bag'rikenglik va o'zaro tushunishga undaydi. Ta'lim

turli e'tiqod va e'tiqoddagi shaxslar o'rtasida hurmat va inklyuziv muloqotni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Turli dinlar haqida bilim olishga intilib, mazmunli suhbatlar o'tkazish orqali yoshlar o'zaro tushunish ko'priklarini qurishlari, totuvlikni mustahkamlashlari va tinch-totuv yashashga hissa qo'shishlari mumkin.

Ta'lim va texnologik taraqqiyot: Imom al-Buxoriy ta'limotini texnologiya va raqamli savodxonlik sohasida ham qo'llash mumkin. Texnologiya bizning dunyomizni shakllantirishda davom etar ekan, ta'lim yoshlarni raqamli landshaftda mas'uliyat va tanqidiy harakat qilish uchun ko'nikma va bilimlar bilan jihozlashda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim odamlarga texnologiya kuchidan ijobiy maqsadlarda foydalanish imkoniyatini beradi, shu bilan birga uning potentsial xavf va muammolaridan xabardor bo'ladi.

Bilim qalqon sifatida: Imom al-Buxoriy ilmning himoya xususiyatiga urg'u bergan. U o'z hadislarini orqali ilmning jaholat, noto'g'ri tushunish va zararli mafkuralarga qarshi qalqon bo'lishini ta'kidlagan. Yoshlar bilimga intilish orqali haqiqatni yolg'ondan farqlash, axborotni tanqidiy tahlil qilish va oqilona qarorlar qabul qilish uchun o'zlarini intellektual qurol-yarog' bilan ta'minlay oladilar. Ushbu bilim qalqoni ularga dunyoning murakkabliklarida harakat qilish va o'z e'tiqodi va qadriyatlarini himoya qilish imkonini beradi.

Axloq va axloqning ahamiyati: Imom al-Buxoriy ta'limotida ta'kidlanganidek, haqiqiy bilim faqat fakt va ma'lumotlarga ega bo'lish emas, balki axloqiy xislatni ham kamol toptirishdir. U bilimga intilishda axloqiy xulq-atvor va axloqiy qadriyatlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Yoshlar bilim olishda kamtarlik, samimiylik va halollik bilan yondashishga da'vat etiladi, ularning bilimlari ezgu tamoyillarga asoslanadi va insoniyat ravnaqi yo'lida foydalaniladi.

Uzluksiz o'rganish va moslashuvchanlik: Imom al-Buxoriy hadislarida doimiy o'rganish va o'zgaruvchan dunyoda moslashish muhimligi ta'kidlangan. U yoshlarni qiziquvchan, dunyoqarashi keng, yangi g'oyalar va bilimlarni qabul qilishga undaydi. Bu tafakkur ularga rivojlanayotgan sharoitlarga

moslashish, umrbod ta'lim olish va tez rivojlanayotgan jamiyatda dolzarb bo'lib qolish imkonini beradi. O'sish tafakkurini rivojlantirish orqali yoshlar qiyinchiliklarga dosh berish, imkoniyatlardan foydalanish va shaxsiy va professional hayotlarida muvaffaqiyat qozonish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Imom al-Buxoriyning hadisleri yoshlarning aqliy va axloqiy kamolotida qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning ushbu sahih hadislar orqali yetkazilgan ta'limotlarini o'zlashtirib olish orqali yoshlar ilm egallashlari, ezgu fazilatlarni tarbiyalashlari, hayotlarida donolik va to'g'ri yo'l tutish bilan birga yoshlarga yo'l-yo'riq, hikmat, shaxsiy va axloqiy kamolot uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ushbu ta'limotlarni o'rganish va o'zlashtirish orqali yoshlar zamonaviy dunyo muammolarini engib o'tishlari va islom tamoyillariga rioya qilishlari va jamiyatga ijobiy hissa qo'shishlari mumkin. Hadislarning ta'lim-tarbiyaga oid ta'limotlari shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy adolat, tanqidiy fikrlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, dinlararo muloqot va texnologik taraqqiyotning turli jihatlarini o'z ichiga oladi. Ushbu ta'limotlarni qabul qilish orqali yoshlar o'zlarini, jamiyatlarini va butun dunyoni yaxshilashga faol hissa qo'shadigan har tomonlama barkamol shaxs bo'lishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Abdulaziz Mansur. Qur'oni karim ma'nolarining tarjima va tavsiri. " Toshkent Islom universiteti ". T.: — 2004
2. Imom Buxoriyning "Al-Jomi as-Sahih" asari.
3. "Sahihul Buxoriy" asari.
4. "Al- adab al- mufrat" asari.
5. "Imom Buxoriy saboqlari". Jurnl. 2008/3.

